

SAYYOHLIK JARAYONLARINI TASHKIL ETISH TUZILMASINING BOSHQARUV MODELI VA ALGORITMI

Xoliqova Manzura Qoyirovna

TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti
“Muxandislik grafikasi va raqamli texnologiyalar” kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7443235>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sayyohlik jarayonlarini tashkil etish tuzilmasining boshqaruv modeli ishlab chiqilgan. “Afrosiyob” turizm firmasi misolida faoliyat jarayonini o‘zida ifodalovchi algoritmlar yaratilgan. Yaratilgan algoritmda axborot oqimi, tashqi resurslar oqimi, mijozlar oqimi va turizmning ko‘rinishi va bularning bir-biriga bog‘liqligi ketma-ketligi aniq yoritilgan.

Kalit so‘zlar: axborot, ma‘lumot, algoritmlar, obyekt, mijoz, turizm, server, tarmoq, jarayon, iqtisodiy boshqaruv, tuzilma, infratuzilma, struktura.

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И АЛГОРИТМ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. В данной статье разработана модель управления организацией туристских процессов. Алгоритм, отображающий процесс деятельности, создан на примере туристической фирмы «Афросиаб». В созданном алгоритме четко объясняется поток информации, поток внешних ресурсов, поток клиентов и появление туризма и последовательность их взаимозависимости.

Ключевые слова: информация, информация, алгоритм, объект, клиент, туризм, сервер, сеть, процесс, управление экономикой, структура, инфраструктура, структура.

MANAGEMENT MODEL AND ALGORITHM OF THE STRUCTURE OF TOURIST PROCESS ORGANIZATION

Abstract. In this article, a model for managing the organization of tourism processes has been developed. The algorithm that displays the process of activity was created on the example of the travel company "Afrosiab". The created algorithm clearly explains the flow of information, the flow of external resources, the flow of customers and the emergence of tourism and the sequence of their interdependence.

Keywords: information, information, algorithm, object, client, tourism, server, network, process, economy management, structure, infrastructure, structure.

Sayyohlik jarayonlarini tashkil etishga ko‘maklashuvchi yangicha axborot model hamda algoritmlariga asoslangan axborot tizimi yaratish texnologiyalari tashkil etish, raqamlashtirish, tizimli tahlil qilish bugungi kunning eng zamonaviy masalalaridan biri hisoblanadi.

Shunday ekan sayyohlik jarayonlarini tashkil etish va tizimi tuzilmasi ishlab chiqish kerak bo‘lib qoldi.

Shundan keyin sayyohlik jarayonlari axborot bazasini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari asosida “Afrosiyob” turizm firmasi misolida yangicha tizim tuzilmasi ishlab chiqildi. Shu “Afrosiyob” turizm firmasi asosida algoritmlash, dasturlash, modellashtirish, tizimli tahlil qilish, qaror qabul qilish va raqamlashtirish kabi bir qancha ma‘lumotlarni ko‘rib chiqamiz.

N-rasm. IDEF3 uslubiyati muhitida sayyohlik jarayonlarini tashkil etish tuzilmasi boshqaruv modeli.

n-rasm. “Afrosiyob” turizm firmasi logik tizimli modeli.

Bulardan tashqari O‘zbekistonga kirish uchun viza olish masalalari va har bir mamlakat uchun qayerga murojaat qilish manzillari, elchixonalar manzili va boshqa zarur ma’lumotlar keltiriladi.

Veb-tizimda chiqariladigan ma'lumotlardan – mexmonxonalar, marshrutlar va avialiniyalar haqidagi ma'lumotlar, ma'lumotlar bazasining mos jadvallardan o'qib olib chiqariladi. Bu jadvallarni esa axborot ta'minoti bilan tegishli joylardagi murojaat uchun ruxsat olgan xodimlar shug'ullanadilar.

Umuman olganda tegishli tahlil va xulosalardan kelib chiqqan holda konseptual modellardan “Afrosiyob” turizm firmasi misolida faoliyat jarayonini o'zida ifodalovchi algoritmi ishlab chiqildi.

n-rasm. “Afrosiyob” turizm firmasi misolida faoliyat jarayonini o'zida ifodalovchi algoritmi

Xulosa qilib aytganda ushbu maqolada “Afrosiyob” turizm firmasi misoli yordamida faoliyat yuritilayotgan jarayonni o'z ichida ifodalovchi algoritmi yaratildi. Bu algoritmda sayyohlik tizimi uchun barcha ma'lumotlar yoritildi.

REFERENCES

1. «Elektron to'lovlar to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 16.12.2005 y.
2. «Elektron hujjat aylanishi to'g'risida» O'zbekiston Respublikasining qonuni, 29.04.2004 y.
3. Xolmogorov V.L. Web – masterstva. M.:Piter 2001 g.
4. Быков V. A. Электронный бизнес и безопасность. — М.: Радио и связь, 2000 г.
5. Bokarev T. Энциклопедия Интернет-рекламы. — М.: Издательство «PROMO-RU», 2000.
6. Prinsip elektronno go biznesa / Pervod: Rubsov V., Gracheva M.V. – Izd-vo: Otkrytye sistemy, 2001g.
7. Norchayev A..N. Xalqaro sayyohlik rivojlanishning iqtisodiy o'sishga ta'siri. //Turkiston gazetasi. 14 – sentabr. 2009
8. Norchayev A.N., Eshnazarov M.A. Taraqqiyotning muhim bo'g'ini. //Turkiston gazetasi. 29 – noyabr. 2006 y
9. Butunjahon Turizm Tashkilotining 2010 - yil turizm sohasi rivojlanishi va uning kelajakdagi prognozi bo'yicha hisoboti. // www.unwto.org, 2010
10. „O'zbekturizm” MKning 2005 – 2012 – yillarda xizmat ko'rsatish va servis sohasini jadal rivojlantirish dasturi

11. Дурович А.Р. Организация туризма – СПб.: «ПИТЕР» 2009.
12. Турковский М. Маркетинг гостиничных услуг. Учебное пособие – М.: «ФиС» 2008.
13. Бутко И.И. и другие. Туристический бизнес: Основы организации – М.: «ФиС» 2008.
14. Биржаков М.В. Введение в туризме. – СПб.: «ПИТЕР» 2008.
15. Уолкер Дж.Р. Введение гостеприимство. Зарубежнкй учебник. – М.: «ЮНИТИ - ДАНА» 2008.
16. Севастьянов Д.В. Основы странаведение и международного туризма. Учебное пособие. – М.: «Академия». 2008.
17. Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов. Учебник. – М.: «Новое знание» 2008.
18. Берлоу Дж., Стюарт П. Сервис ориентированный на бренд – новое нокурентное преимущество. –М.: «Олимп-бизнес» 2006.
19. Aliyeva M.T. , Xo'jayev O'.X. Turizm rivojlanishini prognozlash. O'quv qo'llanma. – T.: «TDIU» 2005
20. Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: «ГРИФ» 2004.
21. Зорин И.В. Менеджмент туризма. Туризм и отраслевые системы. Учебник. М.: «ФиС» 2002.
22. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничный бизнес. Учебник – М.: «Юркнига»
23. 2002.
24. <http://www.gov.uz> – O'zbekiston hukumatining rasmiy sayti
25. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi rasmiy sayti
26. <http://www.uzbektourism.uz> - „O'zbekturizm” MK rasmiy sayti
27. <http://www.unwto.uz> – ВМТning Butunjahon turizm tashkiloti rasmiy sayti
28. <http://www.worldtravel.com>
29. <http://www.visittoczech.com>
30. <http://www.axborot.uz>
31. <http://www.turizm.uz>